

Dataa eri lähteistä yhdistämällä saadaan yksilöllisiä hoitoja

Itä-Suomen yliopiston Bioinformatiikan keskuksessa kehitetään Virpi Aholan johdolla biolääketieteellisen ja multimodaalisen datan analysoimiseen uusia sovelluksia. Näitä voidaan hyödyntää syöpien, metabolisten, sydän- ja verisuonisairauksien sekä hermostoa rappeuttavien sairauksien tutkimisessa.

Aholalla on pitkä ura bioinformatiikasta. Hän oli mukana professori **Ilkka Hanskin** metapopulaatiobiologian tutkimusryhmässä, jossa sekvensointiin täpläverkkoperhosen koko genomi. Se oli ensimmäinen Suomessa tehty referenssigenomi. Karolinska Institutissa Hong Kongissa hän analysoi geenien toimintaa eri taudeilla yhden solun tasolla ja tutki sen avulla, miten kantasoluja käyttämällä voidaan kehittää uusia lääkkeitä ja hoitoja. Nyt hän johtaa Bioinformatiikkakeskusta.

Bioinformatiikkakeskuksessa yhdistellään erilaisia omiikka-datoja (genomiikka, proteomiikka, transkriptomiikka) kliiniseen dataan ja jatkossa mahdollisesti myös kuvantamisdataan.

”Tavallisten omiikka-analyyysien lisäksi tehdään eri tutkimusryhmille multimodaalista data-analyyysiä. Siinä yhdistetään erityyppisten datojen analyyysi ja pyritään siihen, että saadaan enemmän tietoa kuin erikseen analysoimalla.”

Multimodaalisen datan analyysitapa vaihtelee sen mukaan, ovatko erityyppiset datat kerätty samasta potilaasta vai ovatko ne peräisin eri potilaista.

Omiikka on tutkimustapa, jolla pyritään analysoimaan tutkimuskohteen kaikkia geneettisesti määräytyviä muuttujia samanaikaisesti. Kun genomiikassa analysoidaan geneettistä muuntelua ja geenien toimintaa, proteomiikassa keskitytään proteiineihin ja epigenetiikassa geenien toiminnan säätelyyn ja perinnöllisen tiedon tallentumiseen ilman DNA-sekvenssin muutoksia. Metabolomiikassa analysoidaan sairauden, ruokavalion tai lääkityksen aiheuttamia muutoksia aineenvaihdunnassa.

”Kehitämme bioinformatiikkapalveluja yhteistyössä biolääketieteen asiantuntijoiden kanssa. Yksi painopiste Itä-Suomen yliopistossa on keskeisten kroonisten kansansairauksien molekulaarisen taustan selvittämisessä sekä niiden ehkäisyn ja hoidon kehittämisessä”, sanoo Ahola.

Niveltävä lääketiede tarjoaa yksilöllisen hoidon

Translationaalinen eli niveltävä lääketiede hyödyntää perustutkimusta kliinisessä tutkimuksessa ja toisaalta potilasnäytteitä ja tautimalleja tautimekanismien ja lääkevaikutuskohteiden selvittämisessä. Lähtökohtana on poikkitieteellisyys, joka auttaa tutkimuksen ohella myös potilaita.

”Translationaalisen lääketieteen tulemista hidastaa se, että ei kerta kaikkiaan tiedetä tarpeeksi. Monen eri datalähteen yhdistämisen lähtökohta on, että saataisiin enemmän tietoa esille. Yhdistäminen on hyvin paljon laskennallista ja siihen tarvitaan CSC:n resursseja ja ELIXIRin tapaisia infrastruktuureja.”

Yhtenä esimerkkinä Ahola mainitsee yksisolutekniikat.

Transkriptiossa DNA:ssa olevaa geneettistä koodia kopioituu RNA:ksi. Transkriptio on proteiinisynteesin ensimmäinen vaihe. Transkriptomiikan avulla saadaan tarkkaa

tietoa yksittäisen solun geenien ilmenemisestä juuri tietyllä hetkellä.

”Yksisolutraskriptomiikan käyttö on vielä kallista. Avoimen tieteen periaatteet ovat olemassa ja sen vuoksi kaikki data pitää jakaa, kun se julkaistaan. Tällöin dataa voi uudelleen käyttää ja eri datalähteitä yhdistellä.”

Haasteena on kuitenkin, että dataa on tuotettu erilaisilla teknologioilla.

”Eri datalähteissä voi solujen määrä vaihdella tai niissä voi olla eri solutyyppejä. Minikälaisia menetelmiä pitäisi tällöin käyttää erilaisten datojen yhdistämiseen? Jos tämä voitaisiin ratkaista, silloin voitaisiin tehokkaammin tutkia solujen kehitystä ja niiden erikoistumista.”

Laskennalliset menetelmät ison datan käsittelyssä on haaste jatko-opiskelijoille

Aholan tavoitteena on avustaa enemmän laskennallisten menetelmien käytössä.

Itä-Suomen yliopiston Bioinformatiikan keskus tarjoaa tutkijoille laskentakapasiteettia ja auttaa tutkijoita esikäsittämään ja analysoimaan dataa sekä avustamaan erilaisten laskennallisten menetelmien ja ohjelmistojen käytössä ja asentamisessa.

”Jos samassa ryhmässä tai yhteistyökumppanina ei ole bioinformatikkoja, tutkijoiden oletetaan hallitsevan laskennalliset menetelmät ja ison datan käsittelyn.”

Ahola myöntää, että vaatimukset ovat kovat esimerkiksi jatko-opiskelijoille.

Itä-Suomen yliopistossa on tähän haasteeseen on tartuttu perustamalla laskennallisen biolääketieteen suuntautumisvaihtoehdon.

”Yksi esimerkki datan uudelleenkäsitellyn haasteista ovat suomalaiset biopankit, joihin on tallennettu yli puolen miljoonan suomalaisen genomit. Ei ole ihan yksinkertainen juttu analysoida biopankkien dataa, koska sitä on ihan järjetön määrä.”

Ahola viittaa FinnGen-tutkimushankkeeseen, joka käynnistyi syksyllä 2017. Sen päätavoitteena on lisätä ymmärrystä sairauksien syistä ja edistää niiden diagnosointia, ennaltaehkäisyä ja hoitojen kehittämistä. FinnGen -tutkimuksessa hyödynnetään suomalaisten biopankkien keräämiä näytteitä. Kesäkuuhun 2023 mennessä FinnGen -tutkimukselle saatiin kerättyä yli 553 000 näytettä. Tutkimushankkeen ensimmäisen vaiheen kesto oli kuusi vuotta. Vastaavan kokoluokan tutkimushankkeita on maailmassa vain muutama.

Tutkimushankkeissa genomidata voidaan yhdistää kansallisissa terveydenhuollon rekistereissä oleviin aineistoihin. Suomessa onkin harvinaisen hyvät edellytykset koko väestön kattavalle geenitutkimukselle.

Kliininen data pitkäikäistutkimuksista yhdistettynä geenidataan tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Mutta dataa pitää olla paljon.

”Datakokoelmia tarvitaan, koska yksikään tutkija ei voi kerätä 10 tai 100 tuhannen yksilön aineistoa. Jos aineisto on pienempi sillä ei välttämättä saada luotettavaa tietoa geneettisesti kompleksisten tautien tutkimiseen.”

Itä-Suomen yliopistossa on monia eri datalähteitä hyödyntäviä tutkimushankkeita. Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan Alzheimerin tautia käsittelevässä hankkeessa yhdistetään potilaskäynnillä kerätty kliininen data FinnGen-aineistoon. Näin tutkijat pyrkivät selvittämään Alzheimerin taudin puhkeamiseen johtavia biologisia mekanismeja.

”FinnGenin biopankki on ainutlaatuinen resurssi, jota voitaisiin kuitenkin hyödyntää tutkimuksessa mahdollisesti vielä paljon enemmän”, sanoo Ahola.

”Toinen esimerkki Alzheimerin taudin tutkimuksesta on Rappta Therapeutics:in ja Itä-Suomen yliopiston professoreiden **Mikko Hiltusen** ja **Annakaisa Haapasalon** projekti, jossa tutkitaan transgeenisten solulinjojen avulla eri Alzheimerin hoitojen vaikutusta proteiinien toimintaan.”

Yksi mielenkiintoinen yhteistyöprojekti on akatemiaturkija **Kirsi Ketolan** kanssa.

”Siinä tutkitaan eturauhassyövän hoitoon käytettyä karboplatiini-resistenssiä. Karboplatiini tuottaa ”DNA-ristilinkkejä”, mikä johtaa DNA:n korjausmekanismin aktivoi-

